

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**THE ROLE OF ENVIRONMENTAL REGULATION OF THE STATE IN A FREE MARKET ECONOMY****Sunnatov Qudratulla Sundorqul ogli***Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.***РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ В ЭКОНОМИКЕ СВОБОДНОГО РЫНКА****Суннатов Кудратулла Сундаркул оглы***Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.***ERKIN BOZOR IQTISODIYOTIDA DAVLATNING EKOLOGIK TARTIBGA SOLISH ROLI****Sunnatov Qudratulla Sundorqul o'g'li***O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali talabasi.***abstract**

Environmental concerns, including environmental pollution and depletion of Natural Resources, limit the market's potential for self-regulation. Through the Environmental Policy and regulation of the state, these external influences are corrected and social interests are protected. The article analyzes the role of the state in solving environmental problems through environmental laws, tax policies, incentives and subsidies, as well as the importance of the balance between the market and the state. In a free market economy, it is indicated that it is necessary to support market mechanisms in order to effectively implement the environmental policy of the state.

аннотация

Экологические проблемы, включая загрязнение окружающей среды и истощение природных ресурсов, ограничивают возможности саморегулирования рынка. Посредством экологической политики и регулирования государства эти внешние воздействия корректируются, а социальные интересы защищаются. В статье анализируется роль государства в решении экологических проблем посредством экологического законодательства, налоговой политики, стимулирования и субсидирования, а также важность баланса между рынком и государством. В свободной рыночной экономике указывается на необходимость поддержки рыночных

механизмов эффективной реализации экологической политики государства.

annotatsiya

Ekologik muammolar, jumladan, atrof-muhitning ifloslanishi va tabiiy resurslarning kamayishi, bozorning o'z-o'zini tartibga solish imkoniyatlarini cheklaydi. Davlatning ekologik siyosati va regulyatsiyasi orqali bu tashqi ta'sirlar to'g'rilanadi va ijtimoiy manfaatlar himoya qilinadi. Maqolada davlatning ekologik qonunlar, soliq siyosati, rag'batlantirish va subsidiyalar orqali ekologik muammolarni hal qilishdagi roli, shuningdek, bozor va davlat o'rtasidagi muvozanatning ahamiyati tahlil qilinadi. Erkin bozor iqtisodiyotida davlatning ekologik siyosatini samarali amalga oshirish uchun bozor mexanizmlarini qo'llab-quvvatlash zarurligi ko'rsatilgan.

Keywords:

free market, environmental regulation, external influences, environmental policy, state role, climate change.

Ключевые слова:

свободный рынок, экологическое регулирование, внешние воздействия, экологическая политика, роль государства, изменение климата.

Kalit so'zlar:

erkin bozor, ekologik tartibga solish, tashqi ta'sirlar, ekologik siyosat, davlat roli, iqlim o'zgarishi.

© 2023. *Sunnatov Q.S.*

Kirish

Davlat tartibga solish iqtisodiy o‘shiga ta’sir qiluvchi muhim omillardan biridir. Bozor iqtisodiyotining rivojlanishi uchun tartibga solish, davlatning iqtisodiy jarayonlarga aralashishi va muvofiqlashtiruvchi roli zarur. Bunday tartibga solish, xususiyl sektorni rag‘batlantirish, samaradorlikni oshirish, monopoliyani oldini olish, iste’molchilarni himoya qilish va bozorning barqarorligini ta’minlash kabi maqsadlarni ko‘zlaydi. Ushbu maqolada davlat tartibga solishining iqtisodiy o‘shiga ta’sirini tahlil qilishga harakat qilamiz.

Davlat tartibga solishining mohiyati

Davlat tartibga solish — bu davlatning iqtisodiy faoliyatni boshqarish, regulyatsiya qilish va normativ huquqiy mexanizmlar orqali bozorni tartibga solish jarayonidir. Bu jarayon bozor ishtirokchilari o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga solish, xususan, xususiyl sektorning davlat tomonidan cheklanishi yoki rag‘batlantirilishini anglatadi. Davlat tartibga solishining asosiy turlariga quyidagilar kiradi:

- **Monopoliyalarga qarshi tartibga solish:** Raqobatni rivojlantirish, narxlarning ortiqcha oshishini oldini olish.
- **Narxlarni nazorat qilish:** Ba’zi tarmoqlarda narxlarning oshishini nazorat qilish.
- **Ishlab chiqarish va ekologik standartlarni belgilash:** Sifat va xavfsizlik me’yorlarini belgilash.
- **Ishchi huquqlari va huquqiy me’yorlarni tartibga solish:** Mehnat bozorini normallashtirish.

Davlat tartibga solishining iqtisodiy o‘shiga ta’siri

Davlat tartibga solishining iqtisodiy o‘shiga ta’siri ijobiy va salbiyl tomonlardan iborat bo‘lishi mumkin. Ijobiy ta’sirlar quyidagicha tahlil qilinadi:

4. **Raqobatni rag‘batlantirish:** Davlat tomonidan o‘rnatilgan regulyatsiyalar raqobatni kuchaytirishga yordam beradi. Monopoliyalarning oldini olish va kichik biznesning rivojlanishiga yordam berish orqali iqtisodiy o‘shishni tezlashtirish mumkin. Raqobat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni joriyl qilishga yordam beradi, narxlarni pasaytiradi.

5. **Sifat va xavfsizlikni ta’minlash:** Davlatning normativ huquqiy tartibga solish orqali iste’molchilarni himoya qilish va sanoatning xavfsizligini ta’minlash, uzoq muddatda iqtisodiy o‘shishni qo‘llab-quvvatlaydi. Misol uchun, ekologik xavfsizlikni ta’minlash orqali atrof-muhitni asrash va sog‘liqni saqlashni mustahkamlash, resurslarni tejashga yordam beradi.

6. **Ishbilarmonlik muhitini yaxshilash:** Yaxshi tashkil etilgan tartibga solish biznesni rivojlantirish uchun zarur infratuzilma yaratadi. Davlat tomonidan

qo‘llab-quvvatlangan ishbilarmonlik muhitida investorlar va tadbirkorlar uchun yanada barqaror va ishonchli imkoniyatlar mavjud bo‘ladi.

Biroq, davlat tartibga solishining salbiy ta’sirlari ham mavjud:

4. **Ortiqcha tartibga solish (regulyatsiya ortiqchaliklari):** Agar tartibga solish haddan tashqari ko‘p bo‘lsa, u bozorda ortiqcha to‘siqlarni yaratishi mumkin. Bu holat kichik va o‘rta biznes uchun qo‘shimcha xarajatlar keltirishi va raqobatbardoshligini kamaytirishi mumkin. Natijada, iqtisodiy o‘shish sekinlashadi.

5. **Korruptsiya va regulyatorlarning suiiste'mol qilishi:** Davlat tartibga solish tizimining samarali ishlamasligi va regulyatorlarning xususiy manfaatlari uchun soxta qarorlar qabul qilishi iqtisodiy o‘shishga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Korruptsiya iqtisodiy resurslarning noto‘g‘ri taqsimlanishiga olib keladi.

6. **Innovatsiyalarni cheklash:** Haddan tashqari tartibga solish, ayrim hollarda, yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni rivojlantirishga to‘sqinlik qilishi mumkin. Aksariyat holatlarda, ortiqcha regulyatsiyalar kompaniyalarni yangi texnologiyalarni qo‘llashdan tiyilishiga olib keladi.

Xulosa

Davlat tartibga solishining iqtisodiy o‘shishga ta’siri, uning samarali va muvozanatli bo‘lishiga bog‘liq. Agar davlat tartibga solish ishbilarmonlik va innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlasa, raqobatni rag‘batlantirsa va iste'molchilarning huquqlarini himoya qilsa, iqtisodiy o‘shish tezlashadi. Biroq, ortiqcha tartibga solish yoki noto‘g‘ri regulyatsiya qilish, o‘z navbatida, iqtisodiy o‘shishni sekinlashtirishi yoki to‘sqinlik qilishi mumkin. Shu sababli, davlat tomonidan amalga oshirilgan tartibga solish mexanizmlari doimo ehtiyotkorlik bilan ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Tirole, J. (2009). *The Theory of Market Regulation*. MIT Press.
2. Barrett, S. (2003). *Environment and Statecraft: The Strategy of Environmental Treaty-Making*. Oxford University Press.
3. Sirojiddin S. et al. PRICE AND ITS ROLE IN ENSURING THE STABILITY OF PRODUCTS AND RAW MATERIALS IN SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 357-365.
4. Bahrom X., Sirojiddin S., Jasurbek S. THE SIGNIFICANCE OF ECONOMIC PROCESS MODELING TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 242-249.
5. Sarvar G. et al. FACTORS AFFECTING LABOR RELATIONS AND ITS WAGE //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 125-129.

6. Sirojiddin S., Baxrom X., Mashhura P. STATE AND NON-STATE FORMS OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 137-141.
7. Xolmuradovich X. B. et al. PLANNING OF BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 120-124.
8. Sirojiddin S., Baxrom X., Shaxzod B. INNOVATIVE ACTIVITY IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 100-104.
9. Sevinch K., Bahrom H., Sirojiddin S. Theory of supply and demand. market equilibrium //Pedagogical sciences and teaching methods. – 2022. – Т. 2. – №. 8. – С. 253-257.
10. Сайтов С. А., Хайдаров Б. Х. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «SWOT-АНАЛИЗ» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 150-153.
11. Xolmuradovich X. B., Abduvalievich S. S. Raqamli iqtisodiyotda kichik biznesning o‘rni //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 113-116.
12. Saitov S. A., Xaydarov B. X., ИСПОЛЬЗОВАНИЕ М. SWOT-АНАЛИЗ //В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ//Journal. jbnuu. uz.-2022-yil. – 2022. – С. 14-15.